

Betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking:

De EDP-auditor

F.G. Kordes

Inleiding

"Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking", aldus de toevoeging aan het vierde lid van artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

In feite is die toevoeging een bijzondere eis, die de wetgever stelt aan het verslag dat de accountant in het kader van de controle op de jaarrekening dient uit te brengen aan de raad van commissarissen en aan het bestuur van de onderneming. Een eis, die in werking is getreden op 1 maart van dit jaar. Acht maanden geleden, dus vrij recent. Daarom is er nog maar weinig ervaring mee opgedaan. Wel is, zowel vóór als na deze datum, het nodige gezegd en geschreven over de rol van de accountant bij het doen van een dergelijke uitspraak. Daarbij zijn verschillende varianten aan de orde geweest. Dit illustreert al de gecompliceerdheid van het onderwerp.

Uiteindelijk koos de wetgever voor de bepaling, die ik zoeven citeerde. En daarbij zijn nog diverse kanttekeningen te maken. Wat mij betreft wil ik die beperken tot drie aspecten.

1 Is de accountant nu de aangewezen per-

soon om een oordeel te geven over de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking? Er zijn toch immers register-EDP-auditors die zich specifiek deskundig achten op dit terrein. Hoe dient – gegeven de wetsbepaling – een onderzoek in de praktijk te worden aangepakt?

- 2 In hoeverre past de overheid de eis, die zij via het Burgerlijk Wetboek oplegt aan het bedrijfsleven, zelf toe op haar eigen organisatie? Zo ja, hoe geschiedt dat in de praktijk?
- 3 Hoe beantwoorden we de vraag of – naast de nieuwe bepaling in het kader van de jaarrekeningcontrole – het gewenst is een EDP-audit door een register-EDP-auditor wettelijk verplicht te stellen. Zo ja, zou de wetgever een publieke uitspraak over de bevindingen kunnen verlangen van een register-EDP-auditor, die werkzaam is in opdracht van de bedrijfsleiding?

Controlerend accountant en EDP-auditor

Wat het eerste aspect betreft weten we zo langzamerhand allemaal, dat de meeste admini-

F.G. Kordes was beroepsofficier bij de Koninklijke Marine (1948-1966), ambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (1966-1981), lid van de Algemene Rekenkamer (1981) en President (1984-1991).

stratieve processen zonder automatisering niet meer uitvoerbaar zijn. De accountant, die tot taak heeft de financiële verantwoording, voortvloeiende uit die processen, te beoordelen, zal natuurlijk ook de betrouwbaarheid en continuïteit daarvan bij dat oordeel betrekken. Derhalve dient hij op de hoogte te zijn van de werking van geautomatiseerde systemen en hulpmiddelen. Maar de accountant is geen specialist op dat gebied. Daardoor ontstond er behoefte om bij het doorgronden van de steeds meer complex wordende geautomatiseerde processen de hulp in te roepen van iemand, die zijn beroep heeft gemaakt van het onderzoeken en beoordelen van toepassingen van geautomatiseerde systemen, de daarvoor benodigde technische infrastructuur en de administratieve organisatie en controle rondom die systemen. Dat is de register-EDP-auditor.

Moet de accountant zich nu altijd laten bijstaan door een register-EDP-auditor alvorens tot zijn oordeel over de jaarrekening te komen?

Het antwoord op deze vraag hangt af van het risico, dat de accountant denkt te lopen, daarbij indachtig dat hij – gelet op de GBR – slechts mededelingen kan doen omtrent de uitkomsten van zijn arbeid voor zover zijn deskundigheid en de door hem verrichte werkzaamheden daarvoor een deugdelijke grondslag vormen.

Een accountant mag een jaarrekening niet goedkeuren wanneer hij niet voldoende zekerheid kan krijgen dat het vermogen en resultaat juist en volledig zijn weergegeven. Bij een geautomatiseerd systeem is het verkrijgen van die zekerheid onder meer afhankelijk van de toegangsbeveiliging, de wijze waarop de primaire vastlegging van transacties wordt verricht, de maatregelen van interne controle, de beveiliging in relatie tot het geautomatiseerde systeem en voorts de complexiteit van dat systeem, met name de techniek.

Gelet daarop lijkt het mij dat iedere accountant in staat moet zijn een jaarrekening te beoordelen, die tot stand is gekomen met behulp van een geautomatiseerd systeem,

gebaseerd op een enkelvoudig softwarepakket dat is gericht op de compilatie van de benodigde gegevens, en waarbij voldoende mogelijkheden zijn de aansluiting van de gelden goederenstromen buiten de computer om te controleren.

Anders wordt dit wanneer het merendeel van de functies die binnen een bedrijf worden vervuld, afhankelijk is van het geautomatiseerde systeem. Hoe meer bedrijfsfuncties en -transacties in dat systeem zijn geïntegreerd, hetgeen de complexiteit van het systeem verhoogt, des te minder mogelijkheden heeft de accountant om verbanden te leggen buiten het systeem om. Dan zal een technisch-georiënteerd onderzoek moeten uitwijzen of de gegevens niet gemanipuleerd zijn en de cijfers in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Het inschakelen van een register-EDP-auditor ligt dan in de rede. Nog gecompliceerder wordt het wanneer bedrijven hun geautomatiseerde systemen hebben aangesloten op interne of externe netwerken, zoals Local Area Networks (LAN's) en verbindingen via PTT-lijnen. Een speciale technische beoordeling en controle is dan onmisbaar.

Het is moeilijk om precies aan te geven wanneer de accountant zich moet laten bijstaan door de register-EDP-auditor, om te komen tot een verantwoorde uitspraak over de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking in het kader van de beoordeling van de jaarrekening. De accountant zal zelf moeten bepalen hoe ver hij kan gaan. Zijn deskundigheid zal hem ongetwijfeld in staat stellen de risico's daarvan goed in te schatten en die onzekerheden en knelpunten op te sporen, waarvoor een onderzoek door de register-EDP-auditor nodig is. In dat geval zijn schriftelijke afspraken tussen de accountant en de register-EDP-auditor noodzakelijk.

Gezien de onafhankelijkheid die de register-EDP-auditor bij de uitoefening van zijn beroep dient te hebben, zal hij binnen het kader van

de gemaakte afspraken zelfstandig bepalen hoe diep het onderzoek zal plaatsvinden. De uitkomsten van deze EDP-audit zullen schriftelijk worden vastgelegd en aan de accountant worden gerapporteerd. Dit rapport behoort dan tot de bevindingen van de accountant met betrekking tot de geautomatiseerde gegevensverwerking. Naar mijn mening dient in overleg tussen de accountant en de register-EDP-auditor te worden bepaald wat de consequenties van dit rapport zijn voor het verslag, dat de accountant in het kader van de controle op de jaarrekening aan de raad van commissarissen aan het bestuur uitbrengt. Op die manier ontstaat tussen de accountant en de register-EDP-auditor een collegiaal samenwerkingsverband, dat de beste garantie zal zijn om bij complexe geautomatiseerde systemen te komen tot een verantwoorde uitvoering van de nieuwe aanvulling op het vierde lid van artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

EDP-audit als zelfstandig onderzoek

Uiteraard opereert de register-EDP-auditor niet alleen als ondersteuning van de accountant in relatie tot de nieuwe bepaling in het Burgerlijk Wetboek. Veeleer zal hij zijn EDP-audit uitvoeren in rechtstreekse opdracht van de bedrijfsleiding, die immers verantwoordelijk is voor goed functionerende geautomatiseerde informatiesystemen in de diverse processen bij een onderneming. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan informatiesystemen ten behoeve van het fabricageproces en het logistieke proces, waaronder het distributieproces. Daarbij zullen uiteraard ook relaties bestaan met het financiële proces. Bij zo'n bredere audit zou de nadruk – naast betrouwbaarheid, continuïteit en beveiliging van de informatieverwerking – sterk kunnen liggen op de efficiency en effectiviteit van het geheel.

Dergelijke audits behoeven niet uitsluitend een repressief karakter te hebben, maar kunnen ook preventief werken, namelijk om ongelukken te voorkomen. Zo kan de deskundigheid

van de register-EDP-auditor worden gebruikt als adviseur van de bedrijfsleiding bij een contra-expertise voor een gecompliceerde nieuwe systeemconceptie, bij de selectie van hard- en software en toepassingspakketten en bij het aangaan van overeenkomsten, zoals voor uitbesteding van systeemontwikkeling. Zowel in zijn repressieve als in zijn preventieve rol zal de register-EDP-auditor dienstbaar zijn aan de bedrijfsleiding met als doel die leiding in staat te stellen de steeds meer gecompliceerde informatievoorziening in de onderneming beheersbaar te houden. In verband daarmee zal de register-EDP-auditor zijn gehouden zijn bevindingen of adviezen altijd schriftelijk aan zijn opdrachtgever, de bedrijfsleiding te doen toekomen. Wanneer in deze EDP-audit een deel van de bevindingen consequenties zou kunnen hebben voor hetgeen de accountant volgens het BW dient te melden, bijvoorbeeld een beoordeling omtrent de beveiliging, die immers geldt als een voorwaarde voor betrouwbaarheid en continuïteit van alle informatiesystemen, dient naar mijn mening uit collegiaal oogpunt dat deel van die bevindingen ook ter kennis van de accountant te worden gebracht in verband met de vervulling van zijn wettelijke plicht. Wel lijkt het mij nodig dat de RE daarover tevoren met zijn opdrachtgever afspraken maakt, onder meer om hem gelegenheid te geven op de bevindingen een reactie te geven. Zo'n reactie zou namelijk van belang kunnen zijn voor het verslag van de accountant aan de raad van commissarissen en aan het bestuur.

Het verdient aanbeveling dat deze ideeën over de rapporteringen van register-EDP-auditors aan de orde komen in een overleg tussen de beroepsverenigingen NivRA, NOvAA en NO-REA en de desbetreffende adviesraden, ten einde vervolgens uit te monden in richtlijnen ter zake voor de accountants en register-EDP-auditors. Duidelijkheid is hier van belang voor de zuiverheid van de onderlinge verhoudingen tussen accountant en register-EDP-auditor onderling, maar ook tussen hen en de bedrijfsleiding en hogere organen in de onderneming.

Betrouwbaarheid en Continuïteit bij de Overheid

Het tweede aspect waarvoor ik uw aandacht vroeg, betref de vraag of de overheid de eis die zij in het Burgerlijk Wetboek aan het bedrijfsleven oplegt, ook toepast op haar eigen organisatie. Ik beperk mij hier tot de rijksoverheid en begin met op te merken dat de bepaling, genoemd in artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is op departementen.

Hier geldt een andere wet, namelijk de Comptabiliteitswet die onder meer de aard van de controles bij het Rijk en de rapporteringen daarover regelt. Zo is voorgeschreven dat er per departement een accountantsdienst is die tot taak heeft controle uit te oefenen op het gevoerde financieel beheer en de jaarlijkse financiële verantwoording en op de administraties die ten behoeve daarvan worden gevoerd. Over de resultaten van die controle rapporteert de accountantsdienst aan de betrokken minister. Daarnaast bevat de Comptabiliteitswet een paragraaf, getiteld Rechtmatigheidsonderzoek, waarin een bepaling voorkomt dat de Algemene Rekenkamer beoordeelt of de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begrotingswetten en met andere wettelijke regelingen en/of ook overigens gezorgd is voor een ordelijk en controlebaar financieel beheer. De rekenkamer zendt haar bevindingen daarover in een jaarlijks rapport aan regering en Staten-Generaal. De Rekenkamer maakt bij haar onderzoek gebruik van de resultaten van de departementale accountantscontrole, houdt in feite een review met een aantal aanvullende onderzoeken. Zij worden in teamverband uitgevoerd door accountants, register-EDP-auditors en andere controleurs. Hoewel de Comptabiliteitswet ten aanzien van de onderzoeksbevindingen een melding in de trant van artikel 393 van het Burgerlijk Wetboek niet expliciet voorschrijft, blijkt uit de rapporteringen van de Rekenkamer, dat betrouwbaarheid en continuïteit van de gegevensverwerking steeds aandacht krijgen in het ka-

der van de wél voorgeschreven beoordeling, namelijk of er gezorgd is voor een ordelijk en controlebaar financieel beheer. In dat verband wordt ook bezien of er voldoende waarborgen zijn om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen en te bestrijden. Naast de jaarlijkse rapporteringen zijn er nog de afzonderlijke rapporten van de Rekenkamer, waarvan er vele zijn verschenen en die, in accountants-terminen, te vergelijken zijn met managementletters. Voor een deel waren die rapporten gewijd aan EDP-audits betreffende specifieke problemen van automatisering en beveiliging bij het Rijk. De Rekenkamer zal daarmee voortgaan. Gezien deze aandacht en wetende dat de wetgever de Rekenkamer als Hoog College van Staat de nodige vrijheid heeft willen geven zelf haar onderzoeksbeleid te bepalen, lijkt het mij niet nodig de Comptabiliteitswet aan te vullen met een meldingsplicht, zoals die nu volgens het BW voor accountants geldt. Het grote voordeel van de Rekenkamerrapporten is, dat de daarin opgenomen bevindingen en uitspraken openbaar zijn. Daardoor kan iedereen kennis ervan nemen en kan de Staten-Generaal zo nodig de regering dwingen de nodige maatregelen te nemen.

EDP- audit als wettelijke verplichting?

Via de openbaarheid van de uitspraken van de Algemene Rekenkamer kom ik dan op het derde aspect dat ik vandaag aan de orde wil stellen, namelijk of het gewenst is een EDP-audit door een register-EDP-auditor wettelijk verplicht te stellen en zo ja, of de wetgever een publieke uitspraak daarover zou kunnen verlangen van de register-EDP-auditor die werkzaam is in opdracht van de bedrijfsleiding.

Wanneer wij om ons heen kijken zien wij een enorme intensiteit van automatisering bij zowel het bedrijfsleven als de overheid. Wij kunnen rustig stellen dat zonder automatisering het niet meer mogelijk is strategische en operationele taken goed uit te voeren. Automatisering is niet alleen essentieel voor de interne

processen bij ondernemingen en overheidsinstellingen, maar is ook van vitaal belang voor het onderhouden van de externe relaties van die organisaties, namelijk met hun leveranciers en afnemers en voor de overheid met de burger. Ik noem hier het gebruik van pc's en terminals als onderdelen van interne en externe netwerken en in relatie daarmee bijvoorbeeld de mogelijkheid van electronic banking en electronic data interchange (EDI). De netwerken met hun uitlopers laten zich tot op zekere hoogte vergelijken met een openbaar zenuwstelsel in onze maatschappij. Dit houdt wel in een toenemende afhankelijkheid van de computer met toebehoren. Straks kunnen wij bijvoorbeeld geen girobetaalkaarten en kascheques meer inwisselen bij het loket van het postkantoor en wordt ons aanbevolen zoveel mogelijk gebruik te maken van de overigens al populaire geldautomaat. Al deze ontwikkelingen betekenen natuurlijk ook een grote mate van kwetsbaarheid, niet alleen voor het functioneren van bedrijfsleven en overheid, maar ook voor het persoonlijk leven van de burger. Een weigerachtige geldautomaat kan niet alleen ergernis, maar ook een gevoel van hulpeloosheid oproepen. Het is daarom wel begrijpelijk dat de vraag wordt gesteld of het door die afhankelijkheid en kwetsbaarheid geen tijd wordt EDP-audits wettelijk verplicht te stellen. Toch meen ik dat de tijd nog niet rijp is om een dergelijke verplichting in de wet op te nemen. Zo'n verplichting zou naar mijn mening alleen maar gerechtvaardigd zijn wanneer zou zijn aangetoond dat de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van de samenleving als gevolg van het gebruik van computersystemen zodanig zijn dat de bescherming van die samenleving alleen maar via een wettelijk verplichte controle op die systemen bereikt zou kunnen worden.

Met andere woorden: een beleid in die richting zou geen gestalte mogen krijgen dan alleen nadat een grondige evaluatie ex ante de noodzaak ervan heeft aangetoond. Bovendien is nog onvoldoende duidelijk op welke punten een wettelijke EDP-audit zou moeten worden gericht en hoe zo'n wettelijke verplichting ge-

handhaafd zou moeten worden. Hier komen enige praktische problemen om de hoek kijken, die de overheid nu al ondervindt bij het handhaven van de bepalingen op grond van de Wet Persoonsregistratie. Ook rijst de vraag of het beschikbare aantal register-EDP-auditors voldoende zou zijn om verplichte EDP-audits naar behoren uit te voeren.

Op dit moment is over al deze zaken onvoldoende informatie voorhanden. Dat neemt niet weg dat – wanneer de overheid daarvoor termen aanwezig acht – die informatie verzameld, geanalyseerd en beoordeeld zou kunnen worden, bijvoorbeeld door een gezamenlijke studiegroep van bedrijfsleven en overheid. Die zou dan op grond van haar bevindingen tot een advies kunnen komen. Ook de vraag of de register-EDP-auditor die werkzaam is in opdracht van de bedrijfsleiding, wettelijk kan worden verplicht over de resultaten van zijn audit een publieke uitspraak te doen, kan dan worden beantwoord. Zo'n wettelijk verplichte uitspraak zou de handhaving van een verplichte audit waarschijnlijk wel kunnen vereenvoudigen. Cruciaal is echter dat het maatschappelijk belang van zo'n uitspraak door de register-EDP-auditor wel zeer zwaarwegend zou moeten zijn en ten minste vergelijkbaar met het maatschappelijk belang dat wordt gehecht aan de uitspraken van de openbare accountant in zijn verklaring bij de jaarrekening.

Hoewel studies met het oog op verdere ontwikkelingen altijd nuttig zijn en zelfs noodzakelijk om eventuele nieuwe wetgeving gedegen voor te bereiden, meen ik dat het werken aan de vervolmaking van de bestaande praktijk de hoogste prioriteit zou moeten hebben. Voor het management betekent dat een doordrongen zijn van de noodzaak het gecompliceerde computergebeuren in hun organisaties te beheersen en met betrekking tot EDP-audits zelf zijn verantwoordelijkheid te nemen, niet in de laatste plaats in verband met de financiële consequenties van automatisering. Zo wordt het bij nieuwe kostbare investeringen in hard- en software steeds belangrijker te weten in hoeverre die daadwerkelijk bijdra-

gen aan de winstgevendheid van het bedrijf en aan het realiseren van gestelde doelen.

Voor de register-EDP-auditors betekent dit dat zij het management daarbij van dienst zijn door kwalitatief zeer goede EDP-audits uit te voeren en onpartijdige adviezen te geven. In relatie tot wat de wet van de accountant verlangt zullen de register-EDP-auditors hun werk doen in goede samenwerking met de accountant. Daarvoor is het ook nodig dat de beroepsorganisaties geregeld contact met elkaar hebben. Voor de NOREA geldt in het bijzonder dat zij zal bevorderen dat haar leden, de register-EDP-auditors, op deskundige wijze functioneren en dat het management daarbij kwaliteit wordt aangeboden. Op die manier zullen bedrijfsleven en overheid het nut van EDP-

audits ondervinden en ook handelen naar de resultaten ervan. Wanneer dit in brede kring wordt bereikt, zal daaruit blijken dat EDP-audits – ook al zijn deze niet of nog niet wettelijk verplicht – een goede bijdrage kunnen leveren aan het beschermen van de belangen van de samenleving, dat wil zeggen niet alleen de belangen van bedrijfsleven en overheid, maar ook die van de burger.

Literatuur

- Wet computercriminaliteit, *Staatsblad* 1993, 33.
Computercriminaliteit; NivRA-geschriften 62.
Algemene Rekenkamer; *Rechtmatigheidsonderzoek* 1992.
Interview met Bongers in de *Accountant Adviseur*, maandblad NOVAA 93.